

ULUSLARARASI FORUMLARIN MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ: ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU ÖRNEĞİ

The Place and Importance of International Forums on Central and Local Governments: Antalya Diplomacy Forum Example

Ömer Sezer^{a1}

^a Yüksek Lisans Öğrencisi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

MAKALE GEÇMİŞİ

Gönderilme: 17.11.2024

Kabul edilme: 28.12.2024

ANAHTAR KELİMELER

Türkiye, Antalya Diplomasi Forumu, Merkezi - Yerel Yönetimler

ÖZET

Antalya'da temelleri 2019 yılında atılan fakat Covid-19 virüsü nedeni ile online düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2021 yılında ilk defa yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Dışişleri Bakanlığı tarafından içinde bulunduğumuz zaman dilimi dahil olmak üzere her yıl tekrar düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, politikacılar başta olmak üzere diplomatlar ve akademisyenler arasında uluslararası alanda meydana gelen kriz konularının ele alındığı üst düzey bir toplantı olarak ifade edilir. Dünyayı her yıl tehdit eden kriz unsurlarına çözüm arayışlarının ele alındığı bu forumda uluslararası kararların ortak bir çözüm arayışı ile sonuçlanması, başta küresel tehditler, uluslararası krizler ve çatışmaların çözümü olmak üzere Türkiye için oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışma: Antalya Diplomasi Forumu'nun merkezi ve yerel yönetimler üzerindeki yerini ve önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Forumun merkezi yönetim için uluslararası görünüm ve kapasite artırımının gösterilmesi, yerel yönetimler açısından ise Antalya'nın marka değeri ve ekonomik sürdürülebilirliklerinin güçlendirildiğini ortaya koymaktadır. Forum, merkezi ve yerel yönetimlerin iş birliği açısından da güçlü bir koordinasyon modeli sunmuş, ulusal ve yerel düzeyde kalkınmaya katkı sağlamıştır.

ARTICLE HISTORY

Received: 17.11.2024

Accepted: 28.12.2024

KEYWORDS

Türkiye, Antalya Diplomacy Forum, Central - Local Governments.

ABSTRACT

The Antalya Diplomacy Forum (ADF), whose foundations were laid in Antalya in 2019 but was held online due to the Covid-19 virus, was held face to face for the first time in 2021. The Antalya Diplomatic Forum, organized every year by the Ministry of Foreign Affairs, including the current period, is defined as a high-level meeting between politicians, diplomats and academics, where crisis issues occurring in the international arena are discussed. In this forum, where the search for solutions to the crisis elements that threaten the world every year is discussed, it is very important for Turkey that international decisions result in a common solution search, especially in the solution of global threats, international crises and conflicts. This study aims to reveal the place and importance of Antalya Diplomatic Forum on central and local governments. The forum's demonstration of international outlook and capacity increase for the central government reveals that Antalya's brand value and economic sustainability have been strengthened for local governments. The Forum also provided a strong coordination model in terms of cooperation between central and local governments and contributed to development at national and local levels.

GİRİŞ

Diplomasi, ülkelerin dış politikada uyguladığı ve uzmanlık gerektiren bir siyaset yöntemidir. Diplomasi özetle çatışmaların önlenerek barışın sağlandığı ve bununla birlikte ırk, mezhep, dil ayrımcılığının

¹ Sorumlu Yazar: omersezer47@hotmail.com

yapılmadan etkin bir iletişim ve çözüm yönteminin sağlandığı alandır (Abdurahmanlı ve Bağış, 2021: 141).

Dünya gündemini üzerine çeken ve birçok çözülemeyen konuyu karara bağlayan sınırlı sayıda forum, sempozyum, konferans vb. gibi toplantılar vardır. Bu tür sınırlı sayıdaki toplantılar oldukça önem arz etmektedir.

Antalya Diploması Forumu (ADF) dünya gündemini üzerine çeken, değiştiren ve çözülemeyen konuların karara bağlandığı sınırlı sayıdaki toplantıların başını çekmektedir.

2021 yılında ilk defa yüz yüze gerçekleşmesi ve sürekli halde yılın belirli tarihlerinde bir kere düzenlenmesi, kendisini her zaman ulaşılamayacak ve sadece belirli tarihi beklenecek öneme sahip kılmıştır. Politikacıların başta olmak üzere diplomat ve akademisyenlerin öncülük etmesi, Antalya Diploması Forumu'nun bilim adına oldukça önem atfettiğini ortaya koymaktadır.

Dünyanın birçok ülkesinden katılımcıların olması sadece yereldeki gündem başlıklarının değil uluslararası alandaki konuların da masaya yatırılmasına ve ortak bir çözüm arayışına girmelerine sebebiyet vermiştir. Uzak ile yakın arasında bağlantı kuran bu denli önemli forumun, dünyayı küresel bir üst düzey toplantıya burduduğu aşikardır.

Özet kısmında da belirttiğimiz gibi uluslararası sistemi her yıl tehdit eden ve öngörülen kriz unsurlarına çözüm arayışlarının ele alındığı Antalya Diploması Forumunda uluslararası kararların ortak bir çözüm arayışı ile sonuçlanması, başta tüm dünya ülkeleri olmak üzere Türkiye için oldukça önem arz etmektedir.

Merkezden yönetim sistemi, hayata geçirilen tüm faaliyetlerin merkezi hükümet ve onun hiyerarşik yapısı içinde yer alan örgütler tarafından yürütülmesi anlamına gelmektedir. Diğer bir deyim ile hukuki birlik amacı ile tüm idari organların tek bir merkezde toplanmasını, merkezin hiyerarşisine dahil edilen tüm hizmetlerin devlet tarafından yürütülmesini ifade etmektedir. Özetle merkezi yönetim, siyasi otoritenin tamamen merkezdeki iktidarda toplanması olarak açıklanır.

Türkiye'de 16 Nisan 2017 referandumu ile kabul edilen ve 9 Temmuz 2018 tarihinde uygulanmaya başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yer alan merkezi yönetim birimleri; Cumhurbaşkanlığı Makamı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi; yardımcı birimler olarak ise Danıştay, Sayıştay, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı olarak yer almıştır.

Türkiye'de yerel yönetim birimleri 1982 Anayasası hükümlerine göre ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır. Bunlar; il özel idaresi, belediyeler (büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri) ve köylerdir.

Türkiye'de yönetimin hem merkezi hem de yerel olarak nitelendirilmesi yönetimin belirli noktalarda daha hızlı, güvenilir yapılmasını ve jeopolitik açıdan alınacak kararların daha sağlam olmasına olanak kılmıştır. Bu çalışma: Antalya Diploması Forumu'nun ulusal ve uluslararası hem merkezi hem de yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak kararların sahadan masaya taşınmasına, jeopolitik açıdan değerlendirilmesine ve sağlam kararların alınmasına öncülük etmiş ve halen öncülük etmeye devam ettiğini ortaya koymaktadır.

Şekil 1. T.C. İdari Teşkilatı (2024 verilerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur)

LİTERATÜR TARAMASI

1. Merkezi Yönetim

Merkezden yönetim, birliği ve bütünlüğü sağlamak amacıyla bazı hizmetlere ilişkin karar ve faaliyetlerin merkezî hükümet içinde yer alan örgütlerce yürütülmesi demektir. Ülkede gerçekleşen kamu hizmetleri, genel ve yerel nitelikte olmak üzere ikiye ayrılır.

Faydası ülke geneline yayılmış olup bu ölçekte bölünemez olan hizmetlere genel kamu hizmetleri denilir. Ulusal güvenlik, diplomasi ve bu kavram ile yaşam bulan Uluslararası ilişkiler, ekonomi ve mali politikalar, çevre, eğitim, sağlık vb. hizmetler bu grupta yer alırlar. Bu tür hizmetler, merkezi yönetim ilkesine göre örgütlenir. Merkezden yönetim ilkesi, "siyasi" ve "idari" olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Berkün, 2017: 641).

1.1. Siyasi Merkezden Yönetim

Siyasi bakımdan merkezi yönetim ilkesi, ülkedeki yasama organı ve hükümetin tek olmasını bu sebeple siyasi otoritenin tamamen merkezdeki iktidarda toplanmasını ve hukuki birliğin mevcut bulunmasını ifade eder. Bu örgütlenme biçiminde (Siyasi Merkezden Yönetim) kanun yapan ulusal meclis dışında başka bir yasama organı bulunmamaktadır.

Siyasi bakımdan merkezi yönetim ilkesine tabi uluslarda egemenlik, merkezî düzeydeki parlamentoda toplanmıştır. Siyasi merkezîliğe göre örgütlenmiş devlete üniter devlet denilir. Fransa, İngiltere, Norveç, İspanya, Tanzanya, Danimarka, İsrail, Yeni Zelanda, Cezayir ve Ürdün üniter devlet biçimine birer örnektir (Köse, 2014: 3-4).

1.2. İdari Merkezden Yönetim

İdari merkezden yönetim ilkesi daha dar bir anlamı ifade etmekle birlikte siyasi merkezîliğin sonucunu ortaya koymaktadır. Hiyerarşik yapısı içinde yer alan alt birimlere geniş takdir yetkisi tanımamaktadır. Kamu hizmetlerine ilişkin politikaların belirlenmesi ile alınan kararların yetkisi, merkezî organlarda toplandığı gibi bunların yürütülmesine ilişkin inisiyatif de bu organların elindedir.

Bir diğer ifade ile; "Merkezden yönetim, kamu hizmetlerinde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla, bu türdeki hizmetlerle ilgili karar ve faaliyetlerin merkezi hükümet ve onun hiyerarşik yapısı dâhilindeki örgütler tarafından gerçekleştirilmesini ifade eder" (Bozatay ve Kızılkaya, 2016: 611).

Siyasi bakımdan merkezîliğin olmadığı bir devlet yönetiminde idari merkezîlik gerçekleşmemekte, idari merkezîliği de ortaya çıkarmamaktadır. Örneğin; siyasi merkezîliğe sahip çeşitli Avrupa ülkelerinde (İngiltere, İsveç, Danimarka, Hollanda, İtalya vb.) geniş bir idari yerinden yönetim uygulanmaktadır.

Genel olarak ele aldığımızda; Kamu hizmetlerine ilişkin politika belirleme, karar alma ve yürütme yetkisi merkezî bir organın elinde toplanmıştır. Böylelikle kamusal mal ve hizmetler, başkentteki bir organ tarafından planlanmakta ve yönetilmektedir.

Merkezî organ, hizmetlere ilişkin faaliyetleri bölge veya il düzeyindeki kuruluşların aracılığıyla yürütmektedir. Merkezî yönetimin kendi hiyerarşik yapısı içinde taşra kuruluşları vardır. Bu kuruluşların görevleri, merkezden gelen emir ve talimatları uygulamaktır.

Kamu hizmetlerinin finansmanı ve harcamaların yapılmasına ilişkin işler merkezden yönetilir. Ayrıca, merkezî yönetim birimlerinde görev alacak personelin atanması işlemi, merkez tarafından yürütülmektedir.

1.3. Merkezden Yönetimin Yararları

Merkezden yönetim ilkesi, hemen hemen bütün ülkelerin çeşitli alanlarında uygulandığına göre bazı hizmetlerin yürütülmesinde önemli birtakım avantajlara sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Merkezden Yönetim İlkesi; Güçlü bir devlet yönetimi sağlamakla birlikte bölgeler arasında eşitliği sağlayıcı bir etkide bulunarak, hizmetlerin dengeli bir şekilde ülkeye yayılmasını sağlar. Tüm bunların sağlanmasındaki mali denetim daha kolaydır. Merkezden yönetimde idarenin tarafsızlığı daha fazla temin edilebilir. Kamu görevlilerinin bölgesel etkiler altında kalmadan merkezin denetim ve gözetimi altında tarafsız hizmet yürütmeleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca ek olarak Milli savunma ve diplomasi gibi hizmetler, yerinden yönetime göre örgütlenemez. Bunların faydası ülke geneline yayılmıştır ve bölünemez niteliktedir (Uyar, 2003: 7).

1.4. Merkezden Yönetimin Sakıncaları

Kamu hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi konularına ilişkin yetki ve sorumlulukların aşırı şekilde merkezileştirilmesi önemli bazı sorunları ve sakıncaları doğuracaktır. Merkezden yönetim, kamu hizmetlerinde gecikmeye ve kırtasiyeciliğe neden olabilmekle beraber hizmetlerin yerel ihtiyaçlara uygun olmaması sonucunu, taşrada görev yapan memurlara kendi alanlarında fazla bir inisiyatif tanınmama problemini ortaya çıkaracaktır. Yukarıda açıklanan tüm bu durumlar, memurların bilgi ve becerilerini değerlendirmeye, geliştirmeye engel olup; hizmetler konusunda ilgisizlik ve isteksizlik ortaya çıkarabilecek ve Merkezî yönetimin hizmet yükünü zorlaştıracaktır (Uyar, 2003: 7).

2. Yerinden Yönetim

Yerinden yönetim ilkesiyle ortaya çıkan kuruluşlar, özerk bir statüye sahip olup kendilerine ait bütçeleri vardır. Sahip oldukları bütçe, mali özerkliğin bir sonucudur. Bu yönetim birimleri, harcamalarını, kendi gelir kaynaklarından karşılamakta ve yasaların belirlediği sınırlar içinde yeni kaynaklar oluşturabilmektedirler. Yerinden yönetim, halka sunulacak bazı kamu hizmetlerinin merkezi idare teşkilatı ya da onun hiyerarşisi altında olmayan kamu tüzel kişiler tarafından yürütülmesidir (Bozatay, Kızılkaya, 2016: 613).

Yerinden yönetim, bir ülkede siyasi ve idari yetkilerin bir bölümünün, merkezî yönetimin dışındaki otoritelerce kullanılması ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde karar alma ve uygulama yetkisinin merkezi idare teşkilatı dışında, merkezden bağımsız tüzel kişiliği olan idarelere verilmesidir. Yerinden yönetim kuruluşlarının tüzel kişilikleri bulunmakta, kendi organları tarafından yönetilmekte ve seçimle belirlenmektedirler. Merkezî yönetimle yerinden yönetim kuruluşları arasındaki ilişki "idari vesayet" ilişkisidir. Yani merkezi yönetimin yerinden yönetim kuruluşları üzerinde denetim yetkisi vardır. Yerinden yönetim, "siyasi" ve "idari" olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Eryılmaz, 2010: 77).

2.1. Siyasi Yerinden Yönetim

Bu yönetim ilkesinde siyasi otorite merkezde toplanmamış, gücün merkezî yönetim ile bölgesel yönetim üniteleri arasında bölüşümü gerçekleşmiştir. Siyasi yerinden yönetim ilkesiyle var olan; il, cumhuriyet, kanton ve eyalet gibi bölgesel yönetim üniteleri, egemenliğin bir parçasına sahiptir.

Siyasi yerinden yönetim sonucu bölgesel yönetim ünitelerine yasama ve yürütme konularında bazı yetkiler verilmektedir. Siyasi yerinden yönetim, federal devlet sistemini ortaya çıkarmış ve kamu hizmetlerinde yerel yönetimlerin rolünü arttırmıştır (Sezer, Vural, 2010: 203).

2.2. İdari Yerinden Yönetim

Yerinden yönetim, yönetim biliminde "Adem-i Merkeziyet" olarak bilinen bir kavramdır (Keleş, 2023: 17-18). Günümüz idare hukukunda bu kavram, eski "adem-i merkeziyet" anlayışı ile aynı anlamda kullanılmaktadır (Onar, 1966: 610-611).

İdari yerinden yönetim, hemen hemen bütün ülkelerde yaygın bir şekilde uygulanmakla birlikte aşırı merkeziyetçiliğin sakıncalarını ortadan kaldırma, halkın yönetime katılmasını sağlama, yerel ihtiyaçlarla hizmetler arasında denge kurma ve kamu hizmetlerindeki verimi ya da etkinliği artırma adına faaliyetler göstermektedir. Tüm bunları yaparken; kamu tüzel kişileri belli bir coğrafi bölgede yaşayan halkı ya da eğitim, ticaret, sanayi, kültür gibi belirli bazı hizmetleri temsil ederler.

2.3. Yerinden Yönetimin Yararları

Yerinden Yönetim; demokratik ilkelere daha uygun olup, hizmetlerin yerel ihtiyaçlara ve koşullara uygun olarak yürütülmesini sağlamakta ve yerel hizmetlerde gecikmeyi ortadan kaldırmaktadır. Kırtasiyeciliği azaltır, dolayısıyla verimlilik ve etkinliği de artırmaktadır. Tüm bunların yanı sıra merkezî yönetimin yükünü hafifletmiş olup, merkezî yönetimin asli görevlerinde daha başarılı olmasını sağlamaktadır (Uyar, 2003: 9).

2.4. Yerinden Yönetimin Sakıncaları

Yerinden yönetim bölgeler arası eşitsizlikleri artırıp, partizanca uygulamalara yol açabilmektedir. Yerinden yönetim kuruluşları yeterli mali ve teknik imkanlara sahip değilse, hizmetlerin yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilmekte ve yerinden yönetim kuruluşlarının mali denetimlerini güçlendirebilmektedir. Bu nedenle birtakım usulsüzlükler ve hakkın kötüye kullanımı da ortaya çıkarabilmektedir (Uyar, 2003: 10).

ANTALYA DIPLOMASI FORUMUNUN MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Makalenin özet kısmında da bahsettiğimiz gibi Antalya Diploması Forumu, politikacılar başta olmak üzere diplomatlar ve akademisyenler arasında uluslararası alanda meydana gelen kriz konularının ele alındığı üst düzey bir toplantı olarak ifade edilir.

Dünyayı her yıl tehdit eden kriz unsurlarına çözüm arayışlarının ele alındığı bu forumda uluslararası kararların ortak bir çözüm arayışı ile sonuçlanması, başta tüm dünya ülkeleri olmak üzere Türkiye, devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, siyaset yapıcılar, diplomatlar, iş dünyası liderleri, akademisyenler, düşünce kuruluşu mensupları ile gençliğin ve medyanın temsilcileri için oldukça önem arz etmektedir.

2021 yılında Antalya’da ilk defa yüz yüze gerçekleşen Antalya Diploması Forumu; Yenilikçi Diploması ana teması altında Yeni Dönem ve Yeni Yaklaşımlar başlığı ile tüm dünyaya sesini duyurmuştur. Yine aynı şekilde 2022 yılında ise “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” başlığı altında, uluslararası ilişkiler bağlamında birçok konunun çözümlenmesine ev sahipliği yapmıştır.

Diploması gerçek bir dönüşümden geçip dil ve yöntemini değiştirmektedir. Rekabet, ihtilaf ve hatta çatışma, uluslararası ilişkilerin sabitleridir. Bunlar değişen dinamikleriyle insanlığı etkilemektedir.

Globalleşen dünyanın küresel ilişkilerinde büyük bir yankı uyandıran Covid-19 salgınıyla ağırlaşan yeni dalgalanmalar, dönüşüm ihtiyacını artırmıştır. Bununla beraber Devlet ve birey arasındaki ilişkilerde yaşanan değişimler ile teknolojik yenilikler de dikkat çekicidir.

Modern tarih boyunca diplomasinin olaylara tepkisi güçlü olmuştur. Yüzyıllar süresince savaş ve barışın yanı sıra temel değişimlerin zaman içinde ortaya koyduğu sınavları geçmiştir. Bunu, uyum sağlayabilme ve yenilikçilik ile yapabilmıştır. Telgraftan çağdaş sosyal medyaya kadar gelen iletişim devrimlerine uyum sağlamıştır. İkili anlaşmalardan küresel çaptaki anlaşmalara kadar sayısız araç, uluslar arasında hukuk ve iletişimi kurumsallaştırmıştır.

Diploması, böylelikle özel görevlerden daimi Büyükelçiliklere, konferanslardan daimi çok taraflı forumlara kadar ilerlemiştir. İnsanlığın farklılıklarını gidermek çatışmalarını çözmek ve işlerine bir miktar düzen getirmek için etkili devlet yönetimi ve diploması arayışı sonsuza kadar devam edecektir.

Bütün aktörler kendi diplomasilerini yeni koşullara uyarlarlar. Kriz yönetimi ve bölgesel iş birliğinde; kurumsal reformları teşvik etmede, yeni forumlar yaratmada ve mevcut olanlardan en iyi şekilde yararlanmada, danışma ve müzakere için çeşitli yöntemler kullanırlar. Ayrıca, belirli bölgelere veya belirli sorun ve fırsatlara odaklanmak veya yeni teknolojilerin faydalarını en üst seviyeye yükseltmek için yeni fikirlerle öne çıkarlar.

Günümüzde ve çağımızda, mevcut mekanizmaların etkisiz hale geldiği algısının dünya çapında yaygınlaşması nedeniyle diplomasıye olan talep yeniden baskın hale gelmiştir.

Gerilimleri çözmek, değişimi yönetmek, uyumu kolaylaştırmak ve iş birliğini teşvik etmek için insanlık, güçlü bir diplomasıye ihtiyaç duymaktadır. Bunun için diploması yenilikçi, verimli ve etkili kalmalıdır. Dolayısıyla, yeniden değerlendirmeye, doğrulamaya ve yapılandırmaya yönelik ortak çabalara, başka bir ifadeyle, yeni bir kurgulamaya ihtiyaç duymaktadır. Tüm bu ihtiyaçların ulusal ve uluslararası arena başta olmak üzere; merkezi ve yerel yönetimler üzerindeki çözümü, Antalya Diploması Forumu (ADF) olmuştur.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Diplomasinin yeniden kurgulanması, hızla değişen ve yenilikçi dijital yetenekleri geniş bir şekilde kullanırken, yenilenmiş bir dil, etki ve anlayışla ulusal menfaatleri aktarmanın etkili yollarını bulmayı da kapsamaktadır. Daha genç kuşaklara ulaşmak, en önemli öncelikler arasında yer almaktadır.

Hükümetlerin kaçınılmaz değişim olgusuna ilişkin tutumu, yerel, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında edindikleri deneyimlerle şekillenmektedir. Diplomasinin amaçlarına uygun şekilde sürdürülmesi, günümüzün taleplerini dikkate almayı ve bunlara uyum sağlamayı gerektirmektedir. Antalya Diploması Forumu, bu değişim sürecinde diplomasinin yeniden kurgulanmasının kilit unsurlarına ilişkin etkileşimli ve çok paydaşlı bir tartışma platformu olarak hizmet etmeye devam edecektir.

Ne bütünüyle merkezden yönetim ne de sadece yerinden yönetim esasına göre örgütlenmiş bir devlet bulunmamaktadır. Her devlet, merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkelerini sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi ve tarihi şartlara göre şekillendirmektedir.

Tüm bu sebeplerle bazı ülkeler, merkezden yönetime, bazıları yerinden yönetime ağırlık vermekte; diğer bazıları da bu ikisi arasında belirli bir denge kurmaya çalışmaktadır.

Girişimci ve etkin diplomasi, insanlığın kargaşa zamanlarında karşılaştığı çok sayıdaki sorunu ele almak için kritik öneme sahiptir. Dünya böyle bir dönemle karşı karşıyadır ve hiçbir ulusun tek başına mücadele edebilecek kaynaklara ve kapasiteye sahip olmadığı tartışılmazdır.

İletişim, müzakere ve temsilin sistemleşmiş ve kurumsallaşmış bir yolu olarak diplomasi, devletlere, farklı bakış açılarına sahip taraflar arasında iş birliği içinde ortak çözümler geliştirme olanağı sağlar. Diplomasi, bazen o şekilde görünse de hiçbir zaman durağan olmamıştır. Konunun ve amacının doğası gereği diplomasi her zaman politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimler ile test edilmiştir. Dinamikler, itici güçler, aktörler ve araçlar değiştikçe, diplomasi amacına uygun biçimde kalmak için bunlara uyum sağlamalıdır.

Bu çerçevede, Antalya Diplomasi Forumu sürdürülebilir barış ve kalkınma hizmetinde diplomatik angajman ve çözümlere yönelik zorlukların, fırsatların ve yenilikçi yaklaşımların değerlendirilmesini sağlamak üzere siyaset, diplomasi, bilim, gazetecilik, sivil toplum, iş dünyası ve diğer mecralardan liderlerin becerilerini bir araya toplayacaktır.

KAYNAKÇA

- Abdurahmanlı, E., & Bağış, E. (2021). Diplomasi Tanımı ve Uluslararası Konjonktürde Mevcut olan Diplomasi Türleri. *Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(1), 140-160.
- Anbarlı Bozatay, Ş. & Kızılkaya, K. (2016). Merkezden Yönetim Yerinden Yönetim Tartışmalarının Odağında Bir Düzenleme: 6360 Sayılı Yasa Hakkındaki Değerlendirmeler. *Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi*, 6(1), 609-637.
- Antalya Diplomasi Forumu <https://antalyadf.org/> Erişim Tarihi: (04.05.2023).
- Berkün, S. (2017). Kamu Açısından Yönetim. *HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi*, 6(16), 639-663.
- Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2010.
- Kaya, F., Erdem, A. & Sezer, Ö. (2020). SOSYO-KÜLTÜREL HAREKETLERLE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ. *The Journal of Social Science*, 4 (8), 481-496. DOI: 10.30520/tjsosci.766882.
- Keleş, Ruşen, (2023). Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İzmir.
- Köse, E. (2014) Üniter Yapı ve Devlet Sistemi. http://www.academia.edu/download/36030909/UNITER_DEVLET.docx (Erişim Tarihi: 01.04.2023).
- Onar, S. İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3. bs., İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, s.610-611.
- Sezer, Ö. (2021). TÜRKİYE'DE GELİŞİMİN BÖLGESEL KÜRESEL VE SOSYO-POLİTİK ETKİSİ. *Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi*, 5 (1), 260-279. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/toplumsalbilimler/issue/62846/952131>
- Sezer, Ö. (2022). Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme Bağlamında Sosyal Politikaların Değerlendirilmesi: Kızıltepe Örneği. *Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi*, 6 (1), 59-65. DOI: 10.55243/ihssr.1023556.
- Sezer, Ö., VURAL, T. (2010). Kamu hizmetlerinin sunumunda devletin değişen rolü ve merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında yetki ve görev paylaşımı. *Maliye Dergisi*, 0(159), 203 - 219.
- Sözen, S. (Editör) (2013). Kamu Yönetimi. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları. Eskişehir.
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf
- Uyar, Şevki. "Türk Yönetim Yapısı İçinde Sosyal Sigortalar Kurumu" (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2003.
- Yılmaz, D. (2007). "Yetki Genişliği" İlkesi Üzerine Bir İnceleme. *Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 11(1-2): 1245-1254.